

**СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ВУГЛЕКИСЛОТНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА СУДНАХ –
НАСЛІДКИ ЗАПІЗДАЛОГО ВИПУСКУ CO₂***Лихогляд К.А.**Доцент кафедри суднових енергетичних установок та систем Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія", механік-універсал першого розряду***THE SHIP'S STATIONARY CARBON ACID FIREFIGHTING SYSTEM - LEGACIES OF LATE CO₂
RELEASE***Lykhoglyad K.**Associate Professor of the Department of Ship Power Plants and Systems Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy" first class marine universal engineer***Анотація**

Розглядаються методи використання стаціонарної системи вуглекислотного гасіння в умовах суднового машинного відділення. Необхідність використання в належний час. Крім міркувань безпеки для життя, у сферу уваги також входить оцінка впливу на результат пожежі виду вогнегасної речовини. Застереження щодо безпеки для життя, забезпечення своєчасного та ефективного реагування під час пожежі. Розглядаються рекомендації для ймовірної боротьби з пожежею на судні. Розглянуті оцінки ризику використання вуглекислого газу та рекомендації по необхідній дії екіпажу під час пожежі в машинному відділенні для ефективності дій.

Abstract

Methods of using a stationary carbon dioxide extinguishing system in a ship's engine room are considered. The need for use at the right time. In addition to considerations of danger to life, the scope of attention also includes an assessment of the impact of the type of extinguishing agent on the outcome of a fire. Precautions regarding danger to life, ensuring timely and effective response during a fire. Recommendations for reliable fire fighting on a ship are considered. Risk assessments of the use of carbon dioxide and recommendations on the necessary actions of the crew during a fire in the engine room for the effectiveness of actions are considered.

Ключові слова: вуглекислий газ CO₂, гасіння пожеж, вогнегасна ефективність, конвенція СОЛАС.

Keywords: carbon dioxide CO₂, fire extinguishing, fire extinguishing efficiency, SOLAS convention.

Вуглекислий газ CO₂ є однією з найпоширеніших речовин, які застосовуються для гасіння пожеж у суднових машинних відділеннях. Вуглекислий газ відрізняється високою ефективністю і відносно не дорогий, але може становити суттєву небезпеку для життя людей, оскільки гасіння пожежі з його застосуванням здійснюється за рахунок зниження вмісту кисню в атмосфері приміщення. Крім міркувань безпеки для життя, у сферу уваги також входить оцінка впливу на результат пожежі виду вогнегасної речовини. Якщо мова зайшла про систему вуглекислотного гасіння, період часу між моментом виявлення пожежі та випуском газу часто досить великий. Не цілком чітко визначений порядок евакуації і розкладу по тривозі у поєднанні з побоюваннями екіпажів з приводу безпеки вугле-

кислого газу для життя можуть стати причиною необґрунтованих затримок у випуску вогнегасної речовини. Коли незначному вогнищу загоряння дозволили розроститися, що призвело до заподіяння серйозного і коштовного збитку судну та його обладнання, а в деяких випадках – до каліцтв і загибелі людей через значне задимлення.

За відсутності в екіпажів повного уявлення про можливості та обмеження систем вуглекислотного гасіння, вони можуть виявитися розгубленими та невідготовленими до своєчасних та ефективних дій щодо ліквідації пожежі. Метою цієї публікації є роз'яснення характерних особливостей стаціонарних систем вуглекислотного гасіння, обмежень їх застосування в суднових машинних відділеннях та важливість правильного порядку їх застосування та підготовленості екіпажу.

Standard configuration

Рис. 1. Стандартна схема суднової системи CO₂ вогнегасіння.

Застереження щодо небезпеки для життя

Основним фактором, на якому зосереджено увагу пожежних служб і нормативів, що розробляються ними, є перевищення концентрації вуглекислого газу певних граничних величин [1]. Деякі протипожежні служби взагалі забороняють застосування вуглекислого газу як вогнегасну речовину в приміщеннях, доступних для людей за нормальних умов роботи. Як приклад можна навести правила безпеки, що діють на прибережних бурових установках з видобутку нафти та газу в Норвегії [2]. Розроблена ІМО Конвенція про охорону людського життя на морі (СОЛАС) не забороняє застосовувати вуглекислий газ у системах протипожежного захисту машинних відділень суден, або в інших приміщеннях, доступних для екіпажу за нормальної роботи. Але при цьому в ній чітко враховано небезпеку для екіпажу, і СОЛАС передбачає певні запобіжні заходи у формі наявності не менше двох розділених, але взаємопов'язаних постів управління; сигналізації на етапі, що передують випуску CO₂; та відстрочення його випуску для евакуації команди машинного відділення. СОЛАС, втім, не допускає розміщення переносних засобів вуглекислотного гасіння в житлових приміщеннях суден з міркувань супутньої небезпеки для людей [3].

Забезпечення своєчасного та ефективного реагування під час пожежі

Реагування на пожежі в машинному відділенні може бути краще організовано та здійснюватися з більшою ефективністю за умови, що екіпаж має належну підготовку у застосуванні протипожежних систем. Основним фактором при реагуванні на виникнення надзвичайної ситуації є час, що витрачається на ухвалення рішення про введення в дію стаціонарної системи пожежогасіння, а основні міркування щодо застосування вуглекислого газу як

вогнегасну речовину в суднових машинних відділеннях можуть бути узагальнено викладені таким чином:

Запізніле застосування:

При характерній для машинних відділень пожежі за участю вогнебезпечних рідин особливо важливо швидко випустити достатній обсяг вуглекислого газу, щоб уникнути посилення та поширення пожежі. Як показали розслідування, евакуація людей, збирання їх по тривозі і підрахунок тих, хто прибув під час пожежі в машинному відділенні, часто займає більше часу, ніж передбачається через те, що «...екіпаж метушився всюди, і людей було важко підрахувати» [4].

Не загерметизовані належним чином приміщення механізмів на стадії перед випуском:

Вогнегасна ефективність будь-якої газоподібної речовини може бути істотно знижена, якщо цілісність і герметичність приміщення, що обслуговується, не знаходиться на належному рівні. Неодноразово були випадки, коли ефективність системи вуглекислотного гасіння знижувалася в результаті відтоку газу через відчинені або нещільно зачинені двері, люмінатори або вентиляційні віддушини.

Обмежена кількість вогнегасної речовини:

Об'єм вуглекислого газу, наявний на борту, як правило, обмежений кількістю з розрахунку одноразового його випуску в приміщення, що обслуговується.

Передчасне надання доступу людям та відновлення вентиляції приміщення, що захищається:

Мабуть, одним із найнебезпечніших аспектів боротьби з пожежею є поновлення доступу людям до приміщення, у яке було випущено вуглекислий газ, після пожежі. У вуглекислого газу обмежений охолоджувальний ефект, і температура обладнання та конструкцій у машинному відділенні може зали-

шитися досить високою, особливо якщо стаціонарна система вуглекислотного гасіння була введена в дію із запізненням. Пожежники та екіпаж, що передчасно заходять у приміщення, запускають у нього повітря з достатнім для відновлення горіння вмістом кисню.

Оцінка ризику:

Конвенцією СОЛАС дозволяється застосування захисту приміщень механізмів стаціонарних систем пожежогасіння, у яких застосовується газ, піна чи вода. Деякі речовини діють більш ефективно, ніж інші залежно від конкретних умов, але використання будь-якої з них передбачає певні обмеження, які слід брати до уваги під час гасіння пожеж. Судновласникам, що діють у рамках програми поповнення свого флоту за рахунок будівництва нових суден, треба ретельно прийняти до уваги переваги та недоліки систем пожежогасіння, що є в наявності, перш ніж зробити остаточний вибір на користь будь-якої конкретної системи. Якщо йдеться про принцип дії, системи, в яких застосовуються «еквівалентні газоподібні речовини» – такі як галогеновані вуглеці або інертні гази – цілком

порівняні з системами вуглекислотного гасіння, але факторами, що приймаються до уваги при оцінці ризику та виборі певної системи, повинні бути такі:

– Інші наявні системи гасіння, в яких застосовуються газоподібні речовини, не настільки небезпечні для людини, як CO_2 , але деякі з них – наприклад, галогеновуглеці здатні утворювати при гасінні пожежі небезпечні для людини побічні продукти.

– Всі системи пожежогасіння, в яких використовується газ, будь то CO_2 або будь-який інший, уразливі перед цілісністю/герметичністю приміщення, що обслуговується. Їх запас зазвичай обмежений обсягом одноразового разового випуску, і вони мають нетривалий охолодний ефект.

– Система гасіння пожежі водою у дрібному розпиленні може бути введена в дію набагато швидше, оскільки не вимагає закриття дверей та лазів, перекирвання вентиляційних каналів, відключення вентиляції та евакуації людей перед введенням у дію.

Рис.2. Схема установки системи гасіння пожежі водою у дрібному розпиленні (спринклерна система).

– Час, що витрачається на гасіння пожежі водою у дрібному розпиленні, може перевищувати час гасіння пожежі газоподібними речовинами, але водяна завеса у дрібному розпиленні ще й охолоджує приміщення та осаджує дим. Крім того, вода як засіб гасіння доступна, як правило, в необмеженій кількості.

– Системи гасіння, що використовують виключно газ, забезпечують «об'ємний захист», тоді як на ефективність дії системи водяного гасіння можуть впливати розміри осередку пожежі; перешкоди, що затуляють вогнище пожежі від води; наявність вентиляції та конфігурація приміщення або відсіку, що захищається.

Рекомендації

Судновласникам при підборі та експлуатації систем вуглекислотного гасіння наполегливо реко-

мендується з'ясування ризиків, пов'язаних з їх застосуванням за допомогою розробки докладних процедур, що не допускають багатозначного тлумачення, належної підготовки екіпажу та відповідного технічного обслуговування.

На деяких судах є об'ємні та розлогі системи якості та безпечною управління, але в них не вистачає подробиць, що допомагають екіпажу діяти в аварійних ситуаціях (зокрема, під час пожежі).

Рекомендації для ймовірної боротьби з пожежею на судні такі:

– Проведення пожежних навчань на регулярній основі в умовах максимально наближених до реальності.

– Порядок дій в аварійних ситуаціях повинен містити достатні подробиці, що дозволяють екіпажу злагожено діяти на всіх етапах надзвичайної ситуації та включати:

- заходи, які вживаються перед випуском вуглекислого газу;
- відомості про час, який слід витримати перед тим, як робити спроби відновлення доступності та вентиляції приміщення;
- системи та засоби зв'язку, як внутрішньо-судновий, так і з компетентними береговими структурами.
 - Порядок евакуації та збору по тривозі має містити просту, але надійну систему підрахунку людей, що дозволяє уникнути будь-яких непорозумінь щодо місцезнаходження членів екіпажу;
 - Інструкції з експлуатації, схеми трубопроводів, інструктивні плакати та позначення елементів системи вуглекислотного гасіння повинні відповідати фактично встановленій системі.
 - Член екіпажу, який зобов'язаний вводити в дію системи вуглекислотного гасіння, повинен бути обов'язково згаданий у розкладі по тривогах.
 - Порядок поточного технічного обслуговування системи вуглекислотного гасіння повинен відображати рекомендації виробника та ґрунтуватися на положеннях циркуляра ІМВ МСC.1Сirc.1318.
 - Періодичне обслуговування системи вуглекислотного гасіння повинно здійснюватися тільки силами уповноваженого на те обслуговуючого персоналу.
 - Слід проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що шляхи евакуації та аварійні виходи з машинного відділення чітко позначені та не захащені будь-якими перешкодами.

– Неодмінно слід підкреслювати небезпечні властивості вуглекислого газу, а характер підготовки та обміну досвідом між членами екіпажу повинен створювати загальне розуміння можливостей, обмежень та небезпек, властивих специфіці суднової системи вуглекислотного гасіння.

Загальними для всіх суднових систем пожежо-гасіння є вимоги Правила II-2/10 СОЛАС: «... придушувати і швидко гасити пожежу в осередку виникнення». У той же час, як показує досвід, супутні ризики, пов'язані з введенням в дію стаціонарної системи вуглекислотного гасіння, і необхідність попередньої евакуації з машинного відділення перед введенням в дію часто спричиняють суттєві затримки випуску вуглекислого газу.

Список літератури

1. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1995 (STCW 1995), 1998 edition (IMO Sales No. 938E)
2. NORSOK S-001 Technical Safety Standard
3. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS1974) (IMO Sales No. 110E)
4. Fire prevention and fire fighting in engine rooms. (IMO electronic edition 2000)